

SUCESIUNEA PARTICIPANȚILOR ÎN DREPTUL PROCESUAL-PENAL COMPARAT

Iurie ODAGIU,
doctor în drept, conferențiar universitar,

SUCCESSION OF PARTICIPANTS IN COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURAL LAW

Iurie ODAGIU,
PhD, associate professor,

Articolul se referă la modul de reglementare a instituției succesorului în procesul penal din fostele republici unionale ale fostei URSS și transformările acestora după proclamarea independenței de către fostele republici, pornind de la Codul Model de Procedură Penală adoptat pentru statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), care nu a avut impactul așteptat, precum cele din perioada sovietică. Acest cod a fost creat pentru a armoniza legislația procesual-penală a țărilor CSI cu cea a Federației Ruse, având ca scop stabilirea unor concepte legale comune. Un aspect esențial se referă la „Reprezentanți și succesori”. Analiza comparativă a legislației din diverse state arată că, în majoritatea țărilor CSI, transferul drepturilor victimei decedate este reglementat. Legislația procesual-penală a mai multor state postsovietice nu prevede succesiunea persoanelor juridice ca victime, deoarece acestea nu sunt recunoscute în cauzele penale. Totuși, în Rusia, Belarus, Ucraina, Moldova persoanele juridice pot fi considerate victime, ceea ce ridică întrebări legate de succesiunea drepturilor lor. În Azerbaidjan, legislația permite rudelor apropiate ale inculpatului decedat să devină succesoare în procesul penal, stabilind un cadru pentru participarea acestora. Această reglementare subliniază importanța clarificării statutului succesorilor în procesul penal.

Cuvinte-cheie: proces penal, victimă, persoana fizică, persoană juridică, succesiune, succesor, drepturi, obligații, rude apropiate, norme juridice, transfer, bănuț, învinuit, acuzat.

This article discusses the regulation of the institution of the successor in criminal proceedings in the former union republics of the former USSR and its transformations following the declaration of independence by these republics. It starts from the Model Code of Criminal Procedure adopted for the member states of the Commonwealth of Independent States (CIS), which did not have the expected impact, similar to that during the Soviet period. This code was created to harmonize the criminal procedural legislation of the CIS countries with that of the Russian Federation, aiming to establish common legal concepts. An essential aspect refers to “Representatives and Successors.” A comparative analysis of the legislation from various states shows that, in most CIS countries, the transfer of rights of deceased victims is regulated. The criminal procedural legislation of several post-Soviet states does not provide for the succession of legal entities as victims, as they are not recognized in criminal cases. However, in Russia, Belarus, Ukraine, and Moldova, legal entities can be considered victims, which raises questions regarding the succession of their rights. In Azerbaijan, the legislation allows the close relatives of the deceased defendant to become successors in the criminal process, establishing a framework for their participation. This regulation underscores the importance of clarifying the status of successors in criminal proceedings.

Keywords: criminal process, victim, natural person, legal entity, succession, successor, rights, obligations, close relatives, legal norms, transfer, suspect, accused, defendant.

1. INTRODUCERE

Analiza procesului penal al republicilor foste unionale în perioada sovietică scoate în evidență o uniformitate caracteristică, care a fost influențată de destrămarea Uniunii Sovietice și de formarea ulterioară a Comunității Statelor Independente (CSI). Această “tranziție istorică” a generat o necesitate urgentă de revizuire a actelor legislative existente, care nu mai puteau funcționa eficient în forma lor anterioa-

1. INTRODUCTION

The analysis of the criminal process in the former union republics during the Soviet period highlights a characteristic uniformity, influenced by the disintegration of the Soviet Union and the subsequent formation of the Commonwealth of Independent States (CIS). This “historical transition” generated an urgent need to revise existing legislative acts, which could no longer function effectively in their

ră. În acest context, adoptarea Codului Model de Procedură Penală pentru statele membre ale CSI [3] s-a considerat un pas important, având ca scop armonizarea legislației procesual-penale a acestor țări cu cea a Federației Ruse. Această inițiativă a fost menită să promoveze o abordare unitară în domeniul drepturilor procesual-penal și penal, cu scopul facilitării procesului de menținere a acestor state în sfera de influență totală a Rusiei.

Un aspect esențial al acestui Cod este reglementarea succesiunii participanților la procesul penal, în special a victimelor. Capitolul 13, intitulat „Reprezentanți și succesori”, se concentrează pe posibilitatea succesiunii pentru victimele care sunt persoane fizice. Cu toate acestea, o limitare semnificativă a acestui cadru legislativ este excluderea recunoașterii persoanelor juridice ca victime în cauzele penale. Această distincție ridică întrebări importante cu privire la modul în care drepturile victimelor decedate sunt transferate către alte persoane, în special în contextul diversității legislative din diferitele state ale CSI.

Analiza comparativă a legislației procesual penale din aceste țări evidențiază nu doar existența normelor care reglementează succesiunea, ci și variațiile semnificative în ceea ce privește recunoașterea victimelor și a succesorilor acestora. De exemplu, în timp ce unele state, precum Turkmenistan și Armenia, recunosc exclusiv persoanele fizice ca victime, altele, precum Rusia, Ucraina și Kazahstan, respectiv, R. Moldova, includ și persoanele juridice în această categorie. Această diversitate legislativă subliniază complexitatea și provocările cu care se confruntă sistemele de justiție penală în procesul de adaptare la noile realități sociale și juridice.

Un alt aspect important este modul în care legislația diferitelor state abordează transferul drepturilor victimelor decedate. În majoritatea țărilor CSI, legislația prevede că drepturile victimelor decedate pot fi transferate către rudele apropiate, dar condițiile și procedurile variază semnificativ. De exemplu, Codul de Procedură Penală al Turkmenistanului stipulează că drepturile victimei sunt acordate rudelor apropiate prin acord mutual, în cazul în care victima a decedat ca urmare a unei fapte penale. În contrast, legislația din Georgia permite transferul drepturilor victimei către o rudă

previous form. In this context, the adoption of the Model Code of Criminal Procedure for the member states of the CIS [3] was considered an important step, aimed at harmonizing the criminal procedural legislation of these countries with that of the Russian Federation. This initiative was intended to promote a unified approach in the field of criminal procedural and penal rights, with the goal of facilitating the process of maintaining these states within the total sphere of influence of Russia.

An essential aspect of this Code is the regulation of the succession of participants in criminal proceedings, particularly concerning victims. Chapter 13, titled “Representatives and Successors,” focuses on the possibility of succession for victims who are natural persons. However, a significant limitation of this legislative framework is the exclusion of legal entities from being recognized as victims in criminal cases. This distinction raises important questions regarding how the rights of deceased victims are transferred to other individuals, especially in the context of the legislative diversity among the various CIS states.

A comparative analysis of the criminal procedural legislation in these countries highlights not only the existence of norms regulating succession but also significant variations regarding the recognition of victims and their successors. For example, while some states, such as Turkmenistan and Armenia, exclusively recognize natural persons as victims, others, such as Russia, Ukraine, and Kazakhstan, as well as Moldova, include legal entities in this category. This legislative diversity underscores the complexity and challenges faced by criminal justice systems in adapting to new social and legal realities.

Another important aspect is how the legislation of different states addresses the transfer of rights of deceased victims. In most CIS countries, legislation provides that the rights of deceased victims can be transferred to close relatives, but the conditions and procedures vary significantly. For instance, the Criminal Procedure Code of Turkmenistan stipulates that the rights of the victim are granted to close relatives through mutual agreement if the victim has died as a result of a criminal act. In contrast, the legislation in Georgia allows for the transfer of the victim's rights to a close relative

apropiată, impunând în același timp și obligații corespunzătoare acesteia.

Această diversitate în reglementările privind succesiunea drepturilor victimelor subliniază un interes de efectuare a unei analize mai detaliate și comparative a legislației procesual-penale din diferitele state CSI. Studiul normelor de succesiune devine astfel o necesitate nu doar pentru a înțelege interacțiunile dintre participanții la proces, ci și pentru a evalua impactul acestor reglementări asupra justiției și protecției drepturilor victimelor. În plus, este esențial să se examineze modul în care aceste reglementări influențează percepția publicului asupra justiției și a rolului victimelor în cadrul procesului penal.

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Procesul judiciar al republicilor unionale în perioada sovietică se caracteriza printr-o anumită uniformitate. Destrămarea Uniunii Sovietice și formarea ulterioară a Comunității Statelor Independente au creat condiții în care actele legislative menționate nu puteau fi aplicate, deoarece erau depășite de timp și nu satisfăceau așteptările societății de la procesul de înfăptuire a justiției. Peste câțiva ani, după 1991, a fost adoptat Codul Model de Procedură Penală pentru statele membre ale CSI [3]. Adoptat sub formă de act cu titlu de recomandare, având ca scop apropierea și armonizarea legislației procesuale-penale ale țărilor membre ale CSI cu cea a Federației Ruse, Codul Model trebuia să servească drept bază pentru elaborarea unor abordări legale uniforme și a unor concepte legale comune în domeniul procesului penal.

Succesorului, ca participant la procesul penal, îi este dedicat capitolul 13 „Reprezentanți și succesori” din Codul Model de Procedură Penală pentru statele membre ale CSI. Codul prevede posibilitatea succesiunii victimei – persoană fizică (art.114): „Succesorul victimei este recunoscut ca fiind unul dintre rudele sale apropiate, care și-a exprimat dorința de a exercita, în cadrul procesului penal, drepturile și obligațiile victimei decedate sau care a pierdut capacitatea de a-și exprima conștient voința ca urmare a incidentului. Succesorul victimei nu poate fi recunoscut ca fiind ruda sa apropiată, căreia i se atribuie cauzarea victimei printr-o faptă interzisă de legea penală, de prejudicii morale, fi-

while also imposing corresponding obligations on them.

This diversity in regulations regarding the succession of victims' rights highlights the need for a more detailed and comparative analysis of the criminal procedural legislation in the various CIS states. Studying the norms of succession thus becomes a necessity not only to understand the interactions among participants in the process but also to assess the impact of these regulations on justice and the protection of victims' rights. Furthermore, it is essential to examine how these regulations influence public perception of justice and the role of victims within the criminal process.

2. RESULTS AND DISCUSSIONS

The judicial process of the union republics during the Soviet period was characterized by a certain uniformity. The dissolution of the Soviet Union and the subsequent formation of the Commonwealth of Independent States created conditions in which the aforementioned legislative acts could not be applied, as they were outdated and did not meet society's expectations regarding the administration of justice. A few years after 1991, the Model Criminal Procedure Code for the member states of the CIS [3] was adopted. Adopted as a recommendation, aimed at bringing closer and harmonizing the criminal procedural legislation of the CIS member countries with that of the Russian Federation, the Model Code was intended to serve as a basis for developing uniform legal approaches and common legal concepts in the field of criminal procedure.

Chapter 13, “Representatives and Successors,” of the Model Criminal Procedure Code for the member states of the CIS is dedicated to the successor as a participant in the criminal process. The Code provides for the possibility of succession for the victim—natural person (Article 114): “The successor of the victim is recognized as one of their close relatives who has expressed the desire to exercise, within the criminal process, the rights and obligations of the victim, who has died or who has lost the capacity to express their will consciously as a result of the incident. The successor of the victim cannot be recognized as their close relative if they are attributed with causing the victim harm through an act prohibited by criminal law,

zice sau materiale”. În acest context, conceptul Codului nu prevede recunoașterea persoanelor juridice ca victime în cauzele penale, de aceea nu se menționează despre succesorul victimei – persoană juridică. În același timp, a fost admisă o neclaritate: dacă persoana și-a pierdut capacitatea mintală, dar este vie, atunci aceasta va fi reprezentată de un reprezentant, și nu de succesori. Succesiunea revine doar după decesul persoanei. Conform Codului Model de Procedură Penală al țărilor membre ale CSI, victima este recunoscută ca fiind persoana fizică pentru care există motive de a considera că i-a fost cauzat un prejudiciu moral, fizic sau material printr-o acțiune interzisă de legea penală. De asemenea, este recunoscută ca victimă persoana fizică căreia i-ar fi putut fi cauzat un prejudiciu moral, fizic sau material, dacă comiterea acțiunii interzise de legea penală ar fi fost finalizată.

Desigur, textele legilor model nu sunt întotdeauna luate ca bază sau considerate în cadrul activității de legiferare a legiuitorului așa cum și-a dorit Federația Rusă. Cu toate acestea, având în vedere un anumit aspect comun al conceptelor istorice anterior dezvoltate, utilizate în legislația procesual-penală a țărilor CSI (inclusiv fostele membre ale comunității), aceasta prezintă interes pentru cercetarea comparativă a dreptului, inclusiv în ceea ce privește normele care reglementează succesiunea participanților la procesul penal.

În acest context, precum și pornind de la o analiză a legislației unor state europene, obiectivele acestei analize comparativ-juridice sunt:

- stabilirea existenței sau absenței în legislația procesual-penală a altor state a normelor care reglementează succesiunea participanților la procesul penal;
- definirea listei participanților la procesul penal, a căror succesiune este permisă de legislația procesual-penală a altor state;
- stabilirea particularităților succesiunii participanților la procesul penal, prevăzute de legislația unor state individuale.

Spre exemplu, legislația procesual-penală a Republicilor Turkmenistan [13], Armenia, [9] și Belarus [10] recunoaște ca victimă, ca participant la procesul penal, doar persoana fizică, fără a recunoaște persoana juridică în această calitate.

În legislația procesual-penală a celorlalte

whether moral, physical, or material.” In this context, the concept of the Code does not provide for the recognition of legal entities as victims in criminal cases; therefore, there is no mention of the successor of the victim—legal entity. At the same time, there is ambiguity: if the person has lost their mental capacity but is still alive, they will be represented by a representative and not by a successor. Succession only occurs after the person’s death. According to the Model Criminal Procedure Code of the CIS member states, the victim is recognized as a natural person for whom there are reasons to believe that they have suffered moral, physical, or material harm due to an act prohibited by criminal law. A natural person is also recognized as a victim if they could have suffered moral, physical, or material harm if the commission of the prohibited act had been completed.

Of course, the texts of model laws are not always taken as a basis or considered within the legislative activity of lawmakers as desired by the Russian Federation. However, given a certain commonality of the previously developed historical concepts used in the criminal procedural legislation of the CIS countries (including former members of the community), this presents interest for comparative legal research, including regarding the norms that regulate the succession of participants in criminal proceedings.

In this context, and informed by an analysis of the legislative frameworks of various European states, the objectives of this comparative legal analysis are as follows:

- to ascertain the presence or absence of norms within the criminal procedural legislation of other jurisdictions that govern the succession of participants in criminal proceedings.
- to delineate the categories of participants in criminal proceedings for whom succession is permissible under the criminal procedural legislation of other states.
- to identify the specific characteristics and nuances of the succession of participants in criminal proceedings as delineated by the legislation of individual states.

For example, the criminal procedural legislation of the Republics of Turkmenistan [13], Armenia [4; 9], and Belarus [10], recognizes only natural persons as victims and participants in criminal proceedings, without rec-

state (Ucraina, Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan, R. Moldova...), persoana juridică este, de asemenea, recunoscută ca victimă. Criteriile în baza cărora o persoană fizică sau juridică poate fi recunoscută ca victimă într-o cauză penală sunt, în majoritatea statelor, uniforme (se consideră victimă orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracțiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale. Victima are un interes în cadrul procesului penal și este interesată în rezultatele acestuia) [1], iar diferențele lor nu intră în sfera acestui studiu.

Analiza legislației procesual-penale a țărilor CSI cu privire la existența normelor privind succesiunea procesuală a victimei – persoană fizică a arătat că transferul drepturilor victimei decedate către alte persoane este prevăzut de toate codurile de procedură penală ale țărilor CSI. În acest context, legislatorii din unele țări prevăd un astfel de transfer de drepturi în cazul morții victimei, doar dacă moartea a fost rezultatul unei fapte penale comise împotriva acelei persoane.

Astfel, Codul de Procedură Penală al Turkmenistanului [13] (art.36 alin.4-5) prevede că: în cazul decesului unei persoane, prejudiciul cauzat în legătură cu care trebuie să fie compensat, dreptul la despăgubire, în conformitate cu procedura stabilită, trece la moștenitorii săi, iar acea parte a pensiei și a ajutoarelor, a cărei plată a fost suspendată, trece la membrii familiei care au dreptul la ajutor de stat în legătură cu pierderea (aceasta se referă doar la situația când paguba a fost cauzată de organele de aplicare a legii prin încălcarea drepturilor persoanelor participante la proces). Prejudiciul nu este compensat persoanei, dacă se va dovedi că, în cursul anchetei, al cercetării preliminare și al procesului judiciar, aceasta a împiedicat stabilirea adevărului prin autoacuzare și a contribuit la obstrucționarea anchetei.

Conform Codului de Procedură Penală al Georgiei [7], în cazurile de infracțiuni care au dus la moartea victimei, drepturile victimei sunt acordate uneia dintre rudele apropiate ale acesteia, iar obligațiile sunt impuse tot lor. De asemenea, Codul de Procedură Penală al Republicii Belarus [10] prevede că în cazurile de infracțiuni care au dus la moartea victimei, obligațiile și drepturile acesteia sunt exercitate de membrii familiei, rudele apropiate sau

ognizing legal entities in this capacity.

In the criminal procedural legislation of other states (Ukraine, Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Moldova, etc.), legal entities are also recognized as victims. The criteria based on which a natural or legal person can be recognized as a victim in a criminal case are, in most states, uniform (any natural or legal person who has suffered moral, physical, or material harm as a result of a crime is considered a victim. The victim has an interest in the criminal process and is concerned about its outcomes) [1]; the differences among these criteria fall outside the scope of this study.

The analysis of the criminal procedural legislation of the CIS countries regarding the existence of norms concerning the procedural succession of victims—natural persons—has shown that the transfer of rights from deceased victims to other individuals is provided for in all criminal procedure codes of the CIS countries. In this context, legislators in some countries stipulate such a transfer of rights in the event of the victim's death only if the death resulted from a criminal act committed against that person.

For instance, the Criminal Procedure Code of Turkmenistan (Article 36, paragraphs 4-5) [13], states that in the event of a person's death, the harm caused, for which compensation is required, and the right to compensation, in accordance with the established procedure, passes to their heirs. Additionally, any portion of the pension and benefits, the payment of which has been suspended, is transferred to family members entitled to state assistance due to the loss (this refers only to situations where the harm was caused by law enforcement agencies through violations of the rights of participants in the process). Compensation for harm is not granted to the individual if it is proven that during the investigation, preliminary inquiry, and judicial process, they obstructed the establishment of the truth through self-incrimination and contributed to hindering the investigation.

According to the Criminal Procedure Code of Georgia [7], in cases of offenses that have led to the victim's death, the victim's rights are granted to one of their close relatives, and obligations are also imposed on them. Similarly, the Criminal Procedure Code of the Republic

reprezentanții legali (art. 49).

Totuși, în practică există cazuri în care moartea victimei a survenit nu în legătură cu fapta penală comisă, ci din alte motive, iar procesul penal nu a fost încă finalizat. În unele țări, transferul drepturilor procesuale ale victimei este prevăzut indiferent de cauzele morții și chiar în cazul în care victima a pierdut capacitatea fizică de a-și exprima voința. Normele legislației procesual-penale din astfel de țări, cum ar fi Armenia și Kârgâzstan, Ucraina, Țările Baltice, România, Polonia, Germania [13, 5, 2, 8] prevăd transferul drepturilor victimei către alte persoane în legătură cu moartea victimei și din motive care nu au legătură cu fapta penală comisă (aici menționăm că am adus exemple și din alte legislații, nu numai din cele ale fostei CSI).

În Codul Model de Procedură Penală, care s-a încercat de a fi promovat în statele CSI, succesorul victimei este recunoscut ca fiind una dintre rudele apropiate, care și-a exprimat dorința de a exercita drepturile și obligațiile victimei decedate sau care a pierdut capacitatea de a-și exprima conștient voința în urma unui incident. Cu alte cuvinte, transferul drepturilor și obligațiilor victimei către alte persoane este condiționat de moartea victimei, indiferent de legătura acesteia cu fapta penală comisă. De asemenea, conform Codului de Procedură Penală al Armeniei, moartea victimei (nu doar în legătură cu comiterea unei infracțiuni) sau pierderea capacității de a-și exprima voința constituie un motiv pentru transferul drepturilor sale către una dintre rudele apropiate, care și-a exprimat dorința de a exercita drepturile și obligațiile victimei în cadrul procesului penal [9].

Conform Codului de Procedură Penală al Republicii Kârgâzstan [8], victima, iar în cazul morții acesteia, sau din cauza vârstei sale, sau din cauza stării de sănătate care îi împiedică exprimarea voinței, orice rudă apropiată majoră, soț (soție) are dreptul de a participa la urmărirea penală, iar în cadrul proceselor penale pornite la cererea prealabilă – de a formula și susține acuzarea.

Conform Codului de Procedură Penală al Georgiei [7] (p. 3, art. 3), în cazurile de infracțiuni care au dus la moartea victimei, drepturile victimei sunt acordate uneia dintre rudele apropiate ale acesteia, iar asupra acelei persoane sunt impuse și obligațiile cores-

of Belarus [10], stipulates that in cases of offenses that have resulted in the victim's death, the obligations and rights of the victim are exercised by family members, close relatives, or legal representatives (article 49).

However, in practice, there are cases where the victim's death occurred not in connection with the criminal act committed, but for other reasons, and the criminal proceedings have not yet been completed. In some countries, the transfer of the victim's procedural rights is provided for regardless of the causes of death and even in cases where the victim has lost the physical capacity to express their will. The norms of the criminal procedural legislation in such countries as Armenia, Kyrgyzstan, Ukraine, the Baltic States, Romania, Poland, and Germany [4, 8, 14], provide for the transfer of the victim's rights to other individuals in connection with the victim's death for reasons unrelated to the criminal act committed (here we note that we have provided examples from other legislations, not only from the former CIS).

The Model Criminal Procedure Code that has been attempted to be promoted in the CIS states recognizes the successor of the victim as one of the close relatives who has expressed the desire to exercise the rights and obligations of the deceased victim or who has lost the capacity to consciously express their will following an incident. In other words, the transfer of the victim's rights and obligations to other individuals is conditioned by the victim's death, regardless of their connection to the criminal act committed. Additionally, according to the Criminal Procedure Code of Armenia, the victim's death (not only in connection with the commission of a crime) or the loss of the capacity to express their will constitutes a reason for transferring their rights to one of the close relatives who has expressed the desire to exercise the rights and obligations of the victim within the criminal proceedings [9].

According to the Criminal Procedure Code of the Republic of Kyrgyzstan [8], the victim, and in the case of their death, or due to their age, or due to a health condition that prevents them from expressing their will, any adult close relative or spouse has the right to participate in the criminal proceedings, and in the context of criminal cases initiated upon prior request, to formulate and support the prosecution.

punzătoare. Rudele apropiate sunt: părinții, părinții adoptivi, copiii, copiii adoptați, bunicii, nepoții, surorile, frații, soțul (soția) (inclusiv cei ale căror căsătorii au fost desfăcute). În cazul unui conflict între rudele apropiate de același grad, succesorul victimei este determinat prin tragere la sorți (alin. 3, art. 56 din Cod). Recunoașterea unei persoane ca victimă se face prin emiterea unei dispoziții corespunzătoare de către procuror.

Conform Codului de Procedură Penală al Republicii Kazahstan (alin. 11, art. 71) [8], în cazurile în care, ca urmare a unei fapte penale, a survenit moartea unei persoane, drepturile victimei sunt exercitate de rudele apropiate, precum și de soțul (soția) decedatului. Când mai multe persoane, cărora fapta penală le-a cauzat un prejudiciu moral, pretind la drepturile victimei, toate acestea pot fi recunoscute ca atare, sau între ele poate fi încheiat un acord privind acordarea drepturilor uneia dintre ele.

Pe baza normelor prezentate, se poate constata că legislația unor țări (în special succesoare ale URSS) permite ca rudele apropiate ale victimei decedate să fie succesorii acesteia în proces. Totuși, legislația diferitor țări include persoane de diferite grade de rudenie și chiar foști membri ai familiei (așa cum este cazul în Georgia – soți ale căror căsătorii au fost desfăcute). De asemenea, sunt reglementate cazurile în care mai multe persoane doresc să devină succesoare în proces. În unele țări, în cazul unui conflict între rude, acesta este soluționat de organul care desfășoară procesul penal sau de instanță (de exemplu, Republica Turkmenistan), iar în altele – prin tragere la sorți (Georgia). În anumite țări (de exemplu, Kazahstan), rudele apropiate ale victimei decedate pot împuternici una dintre ele pentru a participa ca succesor în procesul penal sau toate pot fi recunoscute ca atare.

Codul de Procedură Penală al Republicii Armenia (alin. 1, art. 80) [9], Codul de Procedură Penală al Republicii Azerbaidjan (art. 106) [6], Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova (alin. 1, art. 81) [1] prevăd că succesorul victimei are dreptul, în orice moment al desfășurării procesului penal, să își înceteze atribuțiile, din care se poate concluziona că acordarea drepturilor succesorului victimei este posibilă doar cu voința corespunzătoare

According to the Criminal Procedure Code of Georgia (p. 3, art. 3) [7], in cases of offenses that have led to the victim's death, the victim's rights are granted to one of their close relatives, and corresponding obligations are also imposed on that person. Close relatives include: parents, adoptive parents, children, adopted children, grandparents, grandchildren, sisters, brothers, and spouses (including those whose marriages have been dissolved). In the event of a conflict between close relatives of the same degree, the successor of the victim is determined by drawing lots (paragraph 3, art. 56 of the Code). Recognition of a person as a victim is made through the issuance of a corresponding order by the prosecutor.

According to the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan (paragraph 11, art. 71) [11], in cases where a person's death has occurred as a result of a criminal act, the rights of the victim are exercised by close relatives as well as by the spouse of the deceased. When multiple individuals, who have suffered moral harm due to the criminal act, claim the rights of the victim, all of them can be recognized as such, or they may reach an agreement regarding the granting of rights to one of them.

Based on the presented norms, it can be observed that the legislation of some countries (especially those that are successors of the USSR) allows the close relatives of the deceased victim to be their successors in the proceedings. However, the legislation of different countries includes individuals of varying degrees of kinship and even former family members (as is the case in Georgia—spouses whose marriages have been dissolved). Cases where multiple individuals wish to become successors in the proceedings are also regulated. In some countries, in the event of a conflict between relatives, this is resolved by the authority conducting the criminal proceedings or by the court (for example, in the Republic of Turkmenistan), while in others, it is resolved by drawing lots (Georgia). In certain countries (for example, Kazakhstan), the close relatives of the deceased victim can empower one of them to participate as a successor in the criminal proceedings, or all can be recognized as such.

According to the Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia (paragraph 1, Article 80), the Criminal Procedure Code of

din partea solicitantului (candidatului) la succesiune.

În legislația procesual-penală a multor state membre (foste membre) CSI nu este prevăzută procedura de succesiune a victimelor – persoane juridice.

Deși Codul Model de Procedură Penală [3] nu prevede reglementarea cazurilor de transfer al drepturilor unei persoane atrase la răspundere penală către alte persoane, legislația unor țări CSI permite succesiunea persoanelor atrase la răspundere penală.

Astfel, în legislația procesual-penală a Republicii Azerbaidjan este prevăzut un participant la procesul penal, și anume succesorul acuzatului (învinuitului). Conform Codului de Procedură Penală al Republicii Azerbaidjan, succesorul acuzatului (învinuitului) este recunoscut ca fiind una dintre rudele apropiate, care a exprimat dorința de a exercita drepturile și obligațiile decedatului în timpul desfășurării procesului penal al acuzatului (învinuitului) (art. 106-1 din Cod) [6]. Dacă o persoană a decedat înainte de a fi recunoscută ca acuzat (învinuit), rudele sale apropiate au, de asemenea, dreptul de a fi recunoscute ca succesoare ale acestuia, iar dispozițiile legii în legătură cu succesiunea acuzatului (învinuitului) se aplică și lor. Codul de Procedură Penală al Republicii Azerbaidjan stabilește anumite restricții privind participarea în procesul penal ca succesori. Astfel, nu poate fi recunoscut ca succesori al unei persoane decedate o rudă apropiată care a participat la comiterea faptei prevăzute de legea penală sau care a suferit un prejudiciu moral, fizic sau material din cauza acestei fapte. Legea prevede o procedură pentru acordarea succesorului statutului corespunzător, precum și pentru revocarea acestui statut. Astfel, organul care desfășoară procesul penal, în termen de 3 (trei) zile de la decesul acuzatului (suspectului, inculpatului), trimite sau prezintă rudelor sale apropiate o notificare scrisă în legătură cu dorința lor de a fi recunoscute ca succesori al persoanei decedate. În această notificare se oferă, de asemenea, o explicație corespunzătoare că încetarea urmăririi penale din cauza decesului persoanei nu este considerată un temei de justificare. Ruda apropiată a persoanei decedate, până la încetarea urmăririi penale, prin exprimarea dorinței corespunzătoare

the Republic of Azerbaijan (Article 106), and the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova (paragraph 1, Article 81), the successor of the victim has the right to cease their duties at any time during the criminal proceedings, which implies that the granting of rights to the victim's successor is only possible with the corresponding will of the applicant (candidate) for succession.

In the criminal procedural legislation of many member states (former members) of the CIS, there is no provision for the succession of victims who are legal entities.

Although the Model Criminal Procedure Code does not provide for the regulation of cases involving the transfer of rights from a person held criminally liable to other individuals, the legislation of some CIS countries allows for the succession of individuals held criminally liable.

For instance, the criminal procedural legislation of the Republic of Azerbaijan includes a participant in the criminal process, namely the successor of the accused (defendant). According to the Criminal Procedure Code of the Republic of Azerbaijan, the successor of the accused (defendant) is recognized as one of the close relatives who has expressed the desire to exercise the rights and obligations of the deceased during the criminal proceedings of the accused (defendant) (Article 106-1 of the Code) [6]. If a person has died before being recognized as an accused (defendant), their close relatives also have the right to be recognized as successors, and the provisions of the law regarding the succession of the accused (defendant) apply to them as well. The Criminal Procedure Code of the Republic of Azerbaijan establishes certain restrictions regarding participation in the criminal process as a successor. Thus, a close relative who participated in the commission of the act provided for by criminal law or who suffered moral, physical, or material harm as a result of that act cannot be recognized as the successor of a deceased person. The law provides a procedure for granting the successor the appropriate status, as well as for revoking that status. Thus, the authority conducting the criminal proceedings must send or present a written notification to the close relatives of the deceased within 3 (three) days of the death of the accused (suspect, defendant), regarding their desire to be recognized as the

punzătoare, ia o decizie cu privire la posibilitatea de a fi recunoscută ca succesor. În cazul în care apare un conflict cu privire la alegerea succesorului dintre mai multe rude apropiate, care au solicitat recunoașterea lor ca succesor al acuzatului (suspectului), această problemă este soluționată de instanță. Dacă, la momentul solicitării, nu există suficiente motive pentru a recunoaște o persoană ca succesor al acuzatului (suspectului), decizia corespunzătoare este luată imediat după stabilirea acestor motive. Dacă, după recunoașterea unei persoane ca succesor al acuzatului (suspectului), se va stabili că motivele pentru a rămâne în această calitate nu există, organul care desfășoară procesul penal, printr-o decizie motivată, încetează participarea acelei persoane în procesul penal ca succesor al acuzatului (suspectului)”.

Succesorul inculpatului (învinuitului) poate renunța la atribuțiile corespunzătoare în orice moment al desfășurării procesului penal. Succesorul inculpatului, învinuitului participă la desfășurarea urmăririi penale în locul persoanei decedate, beneficiind de drepturile acesteia și îndeplinind obligațiile sale, cu excepția drepturilor și obligațiilor inalienabile ale persoanei (de a fi supus unui control și percheziție personală în cazul arestării; de a fi supus unui examen medical, de a i se lua amprente, de a fi fotografiat, de a i se lua probe de sânge și alte mostre; de a fi supus unei expertize). În acest context, el beneficiază de dreptul inculpatului de a depune mărturie.

Astfel, legislația procesual-penală a Republicii Azerbaidjan nu doar că prevede posibilitatea participării succesorilor persoanei care este trasă la răspundere penală în procesul penal, dar stabilește și drepturile și obligațiile succesorului, prevăzând anumite restricții privind participarea sa în proces.

De asemenea, este interesantă legislația procesual-penală a Republicii Belarus [10], care reglementează desfășurarea atât a verificărilor, cât și a proceselor penale în cazul decesului suspectului, inculpatului sau persoanei care urma să fie trasă la răspundere ca suspect sau inculpat. Este important de menționat că legislația prevede participarea unui reprezentant al persoanei decedate, care avea unul dintre statutele procesuale menționate anterior. Acest reprezentant, în scopul unei posibile reabilitări a de-

successor of the deceased person. This notification also includes an appropriate explanation that the cessation of criminal proceedings due to the person's death is not considered a valid justification. The close relative of the deceased person, until the cessation of the criminal proceedings, expresses their corresponding desire and makes a decision regarding the possibility of being recognized as a successor. In the event of a conflict regarding the choice of successor among several close relatives who have requested recognition as the successor of the accused (suspect), this issue is resolved by the court. If, at the time of the request, there are insufficient grounds to recognize a person as the successor of the accused (suspect), the corresponding decision is made immediately after establishing these grounds. If, after recognizing a person as the successor of the accused (suspect), it is determined that the grounds for remaining in this capacity do not exist, the authority conducting the criminal proceedings, through a reasoned decision, terminates that person's participation in the criminal process as the successor of the accused (suspect).

The successor of the accused (defendant) may relinquish their corresponding duties at any time during the criminal proceedings. The successor of the accused or defendant participates in the criminal proceedings in place of the deceased person, benefiting from their rights and fulfilling their obligations, except for the inalienable rights and obligations of the person (to be subjected to personal control and search in the event of arrest; to undergo a medical examination, to have their fingerprints taken, to be photographed, to have blood samples and other samples taken; to undergo an expert examination). In this context, they benefit from the accused's right to testify.

Thus, the criminal procedural legislation of the Republic of Azerbaijan not only provides for the possibility of the participation of successors of a person held criminally liable in the criminal process but also establishes the rights and obligations of the successor, providing certain restrictions regarding their participation in the process.

Additionally, the criminal procedural legislation of the Republic of Belarus is noteworthy, as it regulates the conduct of both investigations and criminal proceedings in the

cedatului, apără interesele sale legale.

Organul care desfășoară procesul judiciar emite o hotărâre (decizie) prin care recunoaște și permite participarea la verificare sau la desfășurarea procesului penal ca reprezentant al bănuitului decedat, inculpatului sau persoanei care urma să fie trasă la răspundere penală, a rudelor apropiate ale acestuia. În absența rudelor apropiate ale persoanei decedate, precum și în cazul în care acestea nu depun o cerere de nesupunere față de refuzul de a iniția o acțiune penală sau de a încheia procesul penal și de a fi atrase la participarea în procesul de verificare și în procesul penal ca reprezentant, organul care conduce procesul penal, prin hotărârea sa (decizia), recunoaște și permite participarea în procesul de verificare și în procesul penal ca reprezentant al membrilor familiei acestuia care au depus o cerere de dezacord față de refuzul de a iniția o acțiune penală sau de a înceta procesul penal.

Ca reprezentant, nu pot fi recunoscuți și admiși la participarea în procesul de verificare și în procesul penal: un minor; o persoană care, din cauza unor deficiențe fizice sau psihice, nu poate apăra singură drepturile și interesele legale ale suspectului decedat, inculpatului sau persoanei care urma să fie trasă la răspundere ca suspect sau inculpat; o persoană față de care inculpatul decedat, inculpatul sau persoana care urma să fie trasă la răspundere ca suspect sau inculpat a comis o infracțiune care a cauzat prejudicii; un complice sau o persoană suspectată sau acuzată de complicitate în comiterea infracțiunii imputate suspectului decedat, inculpatului sau persoanei care urma să fie trasă la răspundere ca suspect sau inculpat.

Dispoziția Codului de Procedură Penală al Republicii Belarus permite participarea „reprezentantului legal” al persoanei decedate, suspectului sau inculpatului, care urma să fie trasă la răspundere penală. Astfel, dacă rudele apropiate, membrii familiei decedatului sunt minori sau, din cauza unor deficiențe fizice sau psihice, nu pot apăra singuri drepturile și interesele legale ale decedatului, reprezentanții lor legali au dreptul de a participa la desfășurarea verificării sau a procesului penal ca reprezentanți ai suspectului decedat, inculpatului sau persoanei care urma să fie trasă la răspundere ca suspect sau inculpat. Cauza penală împotriva

event of the death of the suspect, accused, or person who was to be held criminally liable as a suspect or accused. It is important to note that the legislation provides for the participation of a representative of the deceased person, who held one of the previously mentioned procedural statuses. This representative defends the legal interests of the deceased for the purpose of possible rehabilitation.

The authority conducting the judicial process issues a ruling (decision) recognizing and allowing the participation in the investigation or the conduct of the criminal proceedings as a representative of the deceased suspect, accused, or person who was to be held criminally liable, of their close relatives. In the absence of close relatives of the deceased person, as well as if they do not submit a request for non-compliance with the refusal to initiate criminal proceedings or to terminate the criminal proceedings and to be involved in the investigation and criminal process as a representative, the authority conducting the criminal process, through its ruling (decision), recognizes and allows the participation in the investigation and criminal process as a representative of family members who have submitted a request for disagreement with the refusal to initiate criminal proceedings or to terminate the criminal process.

As representatives, the following cannot be recognized and admitted to participate in the investigation and criminal process: a minor; a person who, due to physical or mental deficiencies, cannot independently defend the rights and legal interests of the deceased suspect, accused, or person who was to be held criminally liable as a suspect or accused; a person against whom the deceased accused, suspect, or person who was to be held criminally liable as a suspect or accused committed a crime that caused harm; an accomplice or a person suspected or accused of complicity in the commission of the crime attributed to the deceased suspect, accused, or person who was to be held criminally liable as a suspect or accused.

The provision of the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus allows for the participation of the “legal representative” of the deceased person, suspect, or accused who was to be held criminally liable. Thus, if the close relatives or family members of the deceased are minors or, due to physical or men-

suspectului decedat sau inculpatului trebuie să fie separată într-un proces distinct. După ce a constatat că fapta comisă de inculpatul decedat este dovedită, instanța pronunță o sentință de condamnare fără a stabili o pedeapsă. Dacă instanța a pronunțat o sentință de condamnare, aceasta are dreptul să recupereze de la reprezentantul inculpatului decedat cheltuielile procesuale care au apărut după ce acesta a fost admis de organul care desfășoară procesul judiciar la participarea în desfășurarea verificării sau a procesului penal, cu excepția sumelor plătite traducătorului [10].

Includerea unor astfel de norme în legislație elimină lacunele și permite o soluționare clară a situației în cazurile decesului victimei din motive nelegate de infracțiune, în diferite etape ale procesului penal. Legislația mai multor state, după cum observăm, reglementează astfel de cazuri doar parțial și doar în ceea ce privește cauzele de acuzare privată (pornirea cauzei la cererea prealabilă), prevăzând că, în cazul decesului victimei, cauza penală este inițiată prin depunerea unei cereri de către un membru apropiat al familiei. În opinia noastră, aceasta reprezintă un dezavantaj al legislației interne.

De asemenea, în legislația unor state este prevăzută o procedură de succesiune a persoanei care urmează să fie trasă la răspundere penală. În plus, legislația mai multor state acordă o atenție semnificativă problemei succesiunii persoanei trase la răspundere penală, reglementând în detaliu ordinea succesiunii și statutul procesual al persoanelor ale căror drepturi au fost transferate.

Procedurile de succesiune ale victimei – persoană juridică în cazul reorganizării sau lichidării acesteia nu sunt prevăzute de legislația procesual-penală a unor state din CSI. Aceasta se explică prin faptul că, conform legislației procesual-penale a unor țări din CSI, persoana juridică nu este recunoscută ca victimă în cauzele penale, ceea ce, în consecință, nu poate ridica întrebări cu privire la transferul drepturilor sale către alte persoane. Cu toate acestea, având în vedere că, conform legislației ruse, ucrainene, dimpotrivă, persoana juridică, a cărei proprietate și reputație profesională au fost prejudiciate, este recunoscută ca victimă în cadrul unei cauze penale, problema succesiunii

tal deficiencies, cannot defend the rights and legal interests of the deceased on their own, their legal representatives have the right to participate in the investigation or criminal proceedings as representatives of the deceased suspect, accused, or person who was to be held criminally liable as a suspect or accused. The criminal case against the deceased suspect or accused must be separated into a distinct process. After establishing that the act committed by the deceased accused is proven, the court issues a conviction without imposing a sentence. If the court has pronounced a conviction, it has the right to recover from the representative of the deceased accused the procedural costs incurred after they were admitted by the authority conducting the judicial process to participate in the investigation or criminal proceedings, excluding the amounts paid to the translator [10].

The inclusion of such norms in the legislation eliminates gaps and allows for a clear resolution of situations in cases of the victim's death for reasons unrelated to the crime at various stages of the criminal process. The legislation of several states, as we observe, only partially regulates such cases and only concerning private prosecution (initiating the case upon prior request), stipulating that in the event of the victim's death, the criminal case is initiated by submitting a request from a close family member. In our opinion, this represents a disadvantage of the domestic legislation.

Additionally, in the legislation of some states, a procedure for the succession of a person who is to be held criminally liable is provided. Furthermore, the legislation of several states pays significant attention to the issue of succession for individuals held criminally liable, regulating in detail the order of succession and the procedural status of the individuals whose rights have been transferred.

Procedures for the succession of the victim—legal entity in the event of its reorganization or liquidation are not provided for by the criminal procedural legislation of some CIS states. This can be explained by the fact that, according to the criminal procedural legislation of some CIS countries, a legal entity is not recognized as a victim in criminal cases, which consequently does not raise questions regarding the transfer of its rights to other individuals.

persoanei juridice – victimă în cadrul unei cauze penale trebuie să fie evidențiată.

De asemenea, este important de menționat că legislația procesual-penală a unor țări, cum ar fi Republica Azerbaidjan și Republica Belarus, evidențiază un participant distinct în procesul penal – succesorul. Legislația acestor țări conține norme separate care stabilesc drepturile și obligațiile procesuale ale succesorilor. Analiza acestor norme permite concluzia că drepturile succesorilor derivă din drepturile predecesorilor lor, dar nu sunt identice cu acestea.

Se pare că evidențierea unui participant distinct în relațiile procesual-penale – succesorul – reprezintă o realizare pozitivă a legislației din mai multe țări ale Uniunii Europene, precum Estonia, Polonia, Lituania, România. Această abordare permite formularea unei liste de drepturi și obligații pentru un astfel de participant în proces, având în vedere statutul său procesual-penal. Acest lucru permite o influență mai eficientă asupra desfășurării procesului și permite participanților să își apere propriile interese.

Din analiza reglementărilor străine am putea concluziona: succesorul – participant al procesului penal, căruia i-au revenit drepturile și obligațiile victimei, inculpatului (suspectului, inculpatului, condamnatului) după decesul acestuia, precum și al victimei – persoană juridică după lichidarea (reorganizarea) acesteia.

În acest context, ansamblul drepturilor procesuale ale succesorului derivă din statutul procesual al predecesorului și nu coincide cu ansamblul drepturilor sale procesuale, deoarece se exclude transferul către succesor a unor drepturi și obligații care constituie competențe exclusive ale predecesorului în cadrul unei cauze penale specifice, ceea ce indică o succesiune procesual-penală singulară (parțială).

3. CONCLUZII

1. Analiza procesului penal din fostele republici unionale evidențiază o uniformitate caracteristică, influențată de destrămarea Uniunii Sovietice și de formarea Comunității Statelor Independente (CSI), ceea ce a generat o necesitate urgentă de revizuire a legislației existente pentru a răspunde noilor realități sociale și juridice.

However, considering that, according to Russian and Ukrainian legislation, on the contrary, a legal entity whose property and professional reputation have been harmed is recognized as a victim in a criminal case, the issue of succession for a legal entity—victim in a criminal case must be highlighted.

It is also important to note that the criminal procedural legislation of some countries, such as the Republic of Azerbaijan and the Republic of Belarus, highlights a distinct participant in the criminal process—the successor. The legislation of these countries contains separate norms that establish the procedural rights and obligations of successors. Analyzing these norms allows us to conclude that the rights of successors derive from the rights of their predecessors but are not identical to them.

It seems that highlighting a distinct participant in criminal procedural relations—the successor—represents a positive achievement of the legislation in several European Union countries, including Estonia, Poland, Lithuania, and Romania. This approach allows for the formulation of a list of rights and obligations for such a participant in the process, considering their procedural status. This enables a more effective influence on the conduct of the process and allows participants to defend their own interests.

From the analysis of foreign regulations, we could conclude: the successor—a participant in the criminal process, who has assumed the rights and obligations of the victim, accused (suspect, defendant) after their death, as well as of the victim—legal entity after its liquidation (reorganization).

In this context, the entirety of the procedural rights of the successor derives from the procedural status of the predecessor and does not coincide with the entirety of their procedural rights, as the transfer to the successor of rights and obligations that constitute the exclusive competencies of the predecessor in a specific criminal case is excluded, indicating a singular (partial) procedural succession.

3. CONCLUSIONS

1. The analysis of the criminal process in the former union republics highlights a characteristic uniformity influenced by the dissolution of the Soviet Union and the formation of the Commonwealth of Independent States

2. Adoptarea Codului Model de Procedură Penală pentru statele membre ale CSI nu a avut un impact esențial asupra armonizării legislației procesual-penale cu cea a Federației Ruse, având ca scop promovarea unei abordări unitare în domeniul drepturilor procesual-penale și facilitarea influenței Rusiei asupra acestor state.

3. Există variații semnificative între statele CSI în ceea ce privește recunoașterea victimelor și a succesorilor acestora, unele state recunoscând exclusiv persoanele fizice ca victime, în timp ce altele includ și persoanele juridice, ceea ce subliniază complexitatea sistemelor de justiție penală și provocările adaptării acestora.

4. Legislația din majoritatea țărilor CSI permite transferul drepturilor victimelor decedate către rudele apropiate, dar condițiile și procedurile variază semnificativ, ceea ce sugerează necesitatea unei analize comparative detaliate pentru a evalua impactul acestor reglementări asupra justiției și protecției drepturilor victimelor.

5. Legislația din anumite state, cum ar fi Azerbaidjan, recunoaște un participant distinct în procesul penal – succesorul învinutului, inculpatului, stabilind norme separate pentru drepturile și obligațiile acestuia. Această abordare permite o influență mai eficientă asupra desfășurării procesului și protejează interesele participanților, evidențiind importanța reglementării succesiunii în contextul procesului penal.

(CIS), which generated an urgent need to revise existing legislation to respond to new social and legal realities.

2. The adoption of the Model Criminal Procedure Code for CIS member states has not had a significant impact on harmonizing criminal procedural legislation with that of the Russian Federation, aiming to promote a unified approach in the field of procedural rights and facilitate Russia's influence over these states.

3. There are significant variations among CIS states regarding the recognition of victims and their successors, with some states recognizing only individuals as victims, while others also include legal entities, highlighting the complexity of criminal justice systems and the challenges of adapting them.

4. The legislation in most CIS countries allows for the transfer of the rights of deceased victims to close relatives, but the conditions and procedures vary significantly, suggesting the need for a detailed comparative analysis to assess the impact of these regulations on justice and the protection of victims' rights.

5. The legislation in certain states, such as Azerbaijan, recognizes a distinct participant in the criminal process—the successor of the accused, establishing separate norms for their rights and obligations. This approach allows for a more effective influence on the conduct of the process and protects the interests of participants, highlighting the importance of regulating succession in the context of the criminal process.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Nr. 122 din 14-03-2003, Publicat : 05-11-2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251, art. 699.
2. Codul de procedură penală al României și legislație conexasă Editura „Universul Juridic”, 2023, art.21.
3. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников СНГ (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 17 февраля 1996 г.) (с изменениями и дополнениями) <https://base.garant.ru/2566935/> (accesat: 18.11.2024).
4. Самарин В.И., Луцик В.В., Уголовный

процесс европейских государств. Монография. Издательство «Проспект», 2018. https://litgid.com/read/ugolovnyy_protsess_evropeyskikh_gosudarstv_monografiya/page-8.php (accesat: 11.11.2024).

5. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии. Принят 12.02.2003, RT I 2003, 27, 166. <https://www.juristaitab.ee/sites/default/files/seaduste-tolked/%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20>

- %D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95
%D0%9A%D0%A1%2001.07.2024.pdf
(accsat:16.11.2024).
6. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года № 907-IQ) https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280 (accsat: 16.11.2024).
 7. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 31, 03/11/2009 <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/90034?publication=163> (accsat: 11.11.2024).
 8. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 129. (Введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126) <https://cbd.minjust.gov.kg/3-37/edition/2086/ru> (accsat: 17.11.2024).
 9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 27 июля 2021 года №ЗР-306, вступил в силу 29.07.2022 г. <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166538> (accsat: 19.11.2024).
 10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2024 г.) https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414958#pos=6;-141 (accsat: 16.11.2024).
 11. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗПК. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231> (accsat: 15.11.2024).
 12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 09.11.2024) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (accsat: 11.11.2024).
 13. Уголовно-процессуальный Кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 года. https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=27706 (accsat: 02.11.2024).
 14. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2024 г.) https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178 (accsat; 12.11.2024).

Despre autori:**Iurie ODAGIU,**

*doctor în drept, conferențiar universitar,
prim-prorector pentru studii și management
al calității al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>
e-mail: criminalistic@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2474-5299*

About the authors:**Iurie ODAGIU,**

*PhD, associate professor,
First Vice-Rector for studies
and quality management of the
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: criminalist@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-2474-5299*